

JACQUES PIERAGGI

La orofaringe, sector medio de la faringe, la más accesible al examen está tapizada por un epitelio malpighiano pavimentoso estratificado de tipo digestivo. Se hace notar la importancia del tejido linfático cuyo aspecto varía desde el infiltrado linfocitario difuso hasta formaciones bien delimitadas, que en su conjunto forman el anillo linfático de Waldeyer.

Esas formaciones drenan por los vasos linfáticos que se dirigen, algunos, a los ganglios parotídeos y la mayor parte a los ganglios submaxilares y cervicales anteriores donde se reparten en dos cadenas: una superficial siguiendo el borde posterior del esternaloide-mastoideo y la otra, profunda, al lado de la yugular interna.

Después de 1962 numerosos autores han estudiado la inmunidad local de las amígdalas y de las vegetaciones adenoideas por inmunofluorescencia de los tejidos, por inmunoelectroforesis de las secreciones o por el examen de las tasas de anticuerpos de polio virus en el suero y en las secreciones nasofaríngeas antes y después de la amigdalectomía y de la adenoidectomía.

Estos trabajos han puesto en evidencia:

- a) La importancia de la actividad inmunológica de amígdalas y vegetaciones adenoideas.
- b) La producción de inmunoglobulinas locales es una de las más elevadas del organismo. Las amígdalas sanas son ricas sobre todo en IgA e IgG, las del niño en IgM, las amígdalas infectadas en IgG.
- c) La relativa autonomía de la inmunidad local por analogía con la inmunidad general y su importancia en la defensa contra la contaminación exterior.

LAS ANGINAS DE LA INFANCIA

Podemos observar cuatro tipos de anginas: rojas, eritematopultáceas, pseudomembranosas y ulcerosas. No trataremos las anginas flemonosas que son excepcionales en la infancia.

Pueden ser primitivas o secundarias a una enfermedad general. La sintomatología puede aparecer más o menos intensa en los diferentes tipos de anginas. Los síntomas cardinales son: *dolor espontáneo*, agravado por la deglución, los movimientos de la lengua,

la palpación del cuello con irradiación frecuente hacia las orejas, *la disfagia* para los alimentos sólidos, líquidos y la saliva, que debemos distinguirla de *la odinofagia*, que es el dolor a la deglución, *el aumento frecuente de la secreción salivar*.

Dos preocupaciones fundamentales deben ocupar nuestra atención: en primer lugar el estreptococo B hemolítico A y mucho más raramente la difteria. No debemos deseñar los exámenes de laboratorio: exudado amigdalino, dosaje de antiestreptolisinas y análisis de orina que deben efectuarse sistemáticamente. Felizmente en la mayoría de los casos las anginas son benignas y el tratamiento homeopático es sumamente eficaz aun en las anginas graves. De todos modos, para juzgar su eficacia, es necesario tener en cuenta la evolución normal de la enfermedad.

TRATAMIENTO HOMEOPATICO:

En primer lugar nos referiremos a los remedios más usuales en nuestra práctica cotidiana, que son cinco: BELLADONA, MERCURIUS SOLUBILIS, MERCURIUS CYANATUS, LYCOPODIUM y LACHESIS. Más raramente utilizamos ACONITUM y PHYTO-LACCA. Finalmente citaremos para completar algunos remedios que se encuentran frecuentemente en la literatura homeopática, pero que nos parecen de un interés secundario.

BELLADONA. Cuadro típico de angina roja con gran sequedad de la mucosa, dolores vivos agravados por la deglución de líquidos y sobre todo de la saliva. Deseo continuo de tragar. Síndrome agudo febril, congestivo, transpiración general, sobre todo en las regiones cubiertas, fiebre con o sin sed, abatimiento o delirio violento.

MERCURIUS SOLUBILIS. Cubre todos los tipos de anginas, aunque es sobre todo eficaz en las anginas pultáceas. Dolores que irradian a las orejas, sed intensa, aliento fétido, lengua recubierta de una capa amarilla, espesa, muy húmeda, que guarda la impresión dentaria, salivación abundante. La fiebre es precedida de escalofríos y se acompaña de sudores muy abundantes que no proporcionan alivio.

MERCURIUS CYANATUS. Su patogenesia es característica de las anginas pseudomembranosas y ulcerosas. Está también indicado en las anginas pultáceas donde su acción es más intensa que la de MERCURIUS SOLUBILIS.

LYCOPODIUM. Anginas de todo tipo que asientan del lado derecho o evolucionan de derecha a izquierda y desde las fosas nasales hasta la garganta. Mejoran con bebidas calientes y agravan después del sueño o con bebidas frías.

LACHESIS. Todo tipo de angina que evoluciona de izquierda a derecha o se localiza a la izquierda. Imposibilidad de tragar

líquidos especialmente calientes así como la saliva, más que los sólidos.

Estos cinco remedios cubren la gran mayoría de las anginas agudas.

Hay dos remedios que utilizamos menos frecuentemente:

ACONITUM. Anginas rojas después de un golpe de frío seco. Iniciación brutal, signos locales y generales intensos: sed de agua fría, agitación, ansiedad, agravación hacia la medianoche, escalofríos que van desde las extremidades hacia el pecho y la cabeza.

PHYTOLACCA. Todos los tipos de anginas irradiando hacia las orejas y hacia la lengua, imposibilidad de tragar líquidos calientes, sensación de quemazón en la garganta, como carbón ardiente, lengua saburral hacia atrás y roja en la punta.

OTROS REMEDIOS SOBRE LOS CUALES TENEMOS Poca O NINGUNA EXPERIENCIA:

APIS. Anginas rojo-rosadas, ulcerosas, diftéricas; la úvula edematizada cuelga como un saco repleto de agua; agravación bebiendo agua caliente y tragando alimentos sólidos. Signos generales graves. Fiebre: alternancia de sequedad quemante y sudores. Ausencia de sed. Remedio poco confiable según Chavanon, opinión que parece confirmar nuestra pequeña experiencia.

BARYTA CARBONICA. Amigdalitis aguda luego de cada enfriamiento. Charette opina: "BARYTA CARBONICA 3a.trit.C es el remedio más potente para la amigdalitis aguda". La inflamación es menos violenta que la de BELLADONA. No puede tragar los líquidos.

KALI BICHROMICUM. Edema de la úvula, ulceraciones, pseudo membranas.

MERCURIUS CORROSIVUS. Anginas rojas, pseudo membranosas, ulcerosas. Odinofagia intensa, agravación por la menor presión exterior. Ulceración quemante, muy extendida. Parece -un MERCURIUS SOLUBILIS agravado localmente.

MERCURIUS PROTOIODATUS. Anginas del lado derecho o que evolucionan de derecha a izquierda, con agravación por las bebidas calientes.

MERCURIUS BIODATUS. Angina del lado izquierdo o evolucionando de izquierda a derecha.

AILANTHUS GLANDULOSA. Anginas graves de todo tipo (ulcerosas, gangrenosas, diftéricas). Estado infeccioso muy grave con estupor y lividez.

BAPTISIA. Anginas rojas, ulcerosas, indoloras. Estado infeccioso tífico. Sólo puede tragar líquidos. (*N. del traductor*: sólo puede tragar líquidos por constricción esofágica).

AMIGDALITIS CRONICA.

No son tenidas en cuenta en este trabajo: la hipertrofia constitucional de las amígdalas clínicamente silenciosa y la hiperplasia amigdalina consecuencia de enfermedades infecciosas o post adenoidectomía.

Las amigdalitis crónica es debida a perturbaciones inmunológicas locales por obstrucción o atascamiento de las criptas amigdalinas, desapareciendo del medio bucal la protección de las IgA.

La infección entonces se desarrolla libremente y evoluciona a la necrosis tisular primero, y luego a la fibrosis cicatrizal que agrava el cuadro.

Clínicamente se presenta en la siguiente forma:

—amigdalitis agudas a repetición con repercusión en el estado general: astenia, anorexia, retardo en el desarrollo.

—La persistencia entre cada episodio:

* de un estado inflamatorio o infeccioso de las amígdalas, el cual puede acompañarse de un síndrome biológico (eritrosedimentación acelerada, leucocitosis, aumento de la fibrinemia y de las antiestreptolisinas) y

* de una adenopatía generalmente sub-ángulo maxilar.

Los antibióticos son poco eficaces en estos casos. Existe el riesgo de complicaciones regionales, naso-sinusales, otíticas, traqueo brónquicas y también complicaciones a distancia (renales, cardíacas, articulares).

El tratamiento clásico es la amigdalectomía cuando:

* no hay mejoría a la edad de 4-5 años;

* si la antibióticoterapia general bien conducida no ha dado resultados satisfactorios;

* riesgo de complicaciones graves.

Con respecto a la indicación operatoria la medicina clásica se ha vuelto más prudente. Se tienen en cuenta ciertos factores como el de la alergia. Se sabe, en efecto, que una amigdalectomía en un niño alérgico puede muy frecuentemente desencadenar un asma. Así mismo, el caso de la amigdalitis crónica evolucionando hacia un cuadro de faringitis crónica, obligará primero a reforzar las defensas inmunitarias (curas termales, vitaminoterapia, vacunoterapia local, etc...).

Los homeópatas tienen felizmente recursos importantes para tratar a estos enfermos. Los remedios de fondo son los mismos que los de las rionfaringitis crónicas. En conclusión la homeopatía brinda resultados espectaculares.

Si estos resultados no estuvieran de acuerdo a nuestra expectativa debemos indicar las estaciones termales a nuestros pequeños

enfermos. Si se fracasara nuevamente es necesario encarar la posibilidad de la amigdalectomía.

Nota del traductor: La administración del simillimum o aun del similar (cuando este no puede ser hallado) a nuestros pacientes con amigdalitis crónica, con reiterados procesos febriles y mal estado general, produce en casi todos los casos un espectacular cambio en todos los síntomas, locales, generales y mentales. Esto ocurre muchas veces con la primer dosis y es por lo tanto excepcional, según nuestro criterio, la indicación quirúrgica.